

PREVALÊNCIA DO USO DE HIPODERMÓCLISE EM PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS NA FASE FINAL DE VIDA EM HOSPITAL DE GRANDE PORTE

DOI: 10.5281/zenodo.14833428

MARCATO, Daniela Falcão¹
MOREIRA, Tiago Ricardo²
OLIVEIRA, Deise Moura de³
MENDONÇA, Érica Toledo de⁴

Objetivo(s): identificar a prevalência do uso de hipodermóclise em pacientes sob cuidados paliativos na fase final de vida em hospital de alta complexidade da Zona da Mata mineira. **Métodos:** estudo descritivo-exploratório, retrospectivo, realizado entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 em hospital filantrópico de Minas Gerais, com pacientes maiores de 18 anos, acompanhados por comissão de Cuidados Paliativos nas últimas 72 horas de vida. Foram excluídas gestantes, pacientes que tiveram alta hospitalar ou que recusaram receber o acompanhamento da comissão. Os dados foram tabulados no programa Excel®, utilizou-se estatística descritiva para análise dos resultados. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, parecer 6.104.343. **Resultados:** Foram solicitados 257 pareceres de interconsulta para a comissão de Cuidados Paliativos no seu primeiro ano de atuação. Excluídos 78 pacientes que tiveram alta hospitalar ou recusaram acompanhamento com a equipe. Dos 179 pacientes que evoluíram a óbito no hospital com acompanhamento da equipe multidisciplinar, 16 fizeram uso da via subcutânea (8,9%). **Conclusões:** Observou-se baixa utilização da via subcutânea para administração de fluidos no primeiro ano de atuação da equipe de Cuidados Paliativos. Sinaliza-se para a importância de utilização desta via, visto os benefícios ao paciente em fase final de vida, como maior conforto, menor risco de eventos adversos, baixa complexidade, fácil inserção e manipulação e baixo custo. O resultado encontrado motivou treinamentos para as equipes de Enfermagem, visando disseminação da técnica correta e identificação do paciente elegível para o método, proporcionado maior conforto e qualidade de vida na terminalidade.

Fonte de financiamento: recursos próprios do pesquisador.

Conflito de interesse: declaro não possuir conflitos de interesse.

Descritores: Hipodermóclise; Cuidados Paliativos; Assistência Terminal; Equipe de Assistência ao Paciente; Enfermagem de Cuidados Paliativos na Terminalidade da Vida.

¹ Mestranda PPGCS/Universidade Federal de Viçosa, Nutricionista. Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. E-mail: danielaufmarcato@gmail.com

² Docente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: tiago.ricardo@ufv.br

³ Docente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: dmouradeoliveira@gmail.com

⁴ Docente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: erica.mendonca@ufv.br